

BIRLIK DOIRA ICHIDA PUASSON NUQTAVIY JARAYONDAN YARALGAN QAVARIQ QOPLAMA FUNKSIALLARNING ASIMPTOTIK TAXLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6622600>

Mirzamurodov M.M

Faraz qilaylik (r_i, α_i) - birlik doira ichida qutb kordinatalari sistemasida berilgan nuqtalari va C_n ulardan yaralgan qavariq qoplama bo'lsin. Bu yerda qutb burchagi $\alpha_i, [-\pi, \pi]$ da tekis taqsimlangan va r_i ga bog'liqsiz tasodifiy miqdorlar, r_i esa doira chegarasi yaqinida to'g'ri o'zgaruvchi funksiya kabi taqsimlangan bo'lib, xususan tekis taqsimotni o'z ichiga oladi

$$P(r_i > 1 - x) = x^\beta L\left(\frac{1}{x}\right), \quad 0 < x < 1, \quad \beta \geq 1, \quad (1)$$

Bu yerda $L(x)$ -s.o'.f. bo'lib

$$L(u) = \exp\left\{\int_1^u \frac{\varepsilon(t)}{t} dt\right\}, \quad \varepsilon(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty.$$

integral shaklga ega.

Ushbu maqolada (1) taqsimot qonunga ega bo'lgan sinflarga tegishli tanlamagdan yaralgan qavariq qoplama uchlarining soni, yuzasi va perimetrlari uchun asimptotik natijalar keltirgan. Asosiy natijani keltirishdan oldin, qutb kordinatalar sistemasida berilgan nuqtalarni dekart koordinatalar sistemasida ifodalaymiz. Faraz qilaylik $X_i = r_i \sin \alpha_i, Y_i = 1 - r_i \cos \alpha_i$ bo'lsin, u holda (r_i, α_i) nuqtalar $(X_1, Y_1); (X_2, Y_2); \dots; (X_n, Y_n)$ ko'rinishidagi tasodifiy nuqtalar yordamida ifodalanadi. C_n qavariq qoplamaning asosiy funksionalarini: uchlarining soni, uchlarining soni yuzasi va perimetrini mos ravishda v_n, s_n va l_n bilan belgilaymiz.

(1) ko'rinishidagi taqsimot qonunlar sinfi uchun N.Carnal [1] maqolasida yuqoridagi funksionallarning o'rta qiymatlari uchun $n \rightarrow \infty$ da

$$Ev_n = \lambda_1 b_n^{\frac{1}{2}} (1 + o(1)) \quad Es_n = \pi - \lambda_3 b_n^{-1} (1 + o(1)) \quad va \quad El_n = 2\pi - \lambda_5 b_n^{-1} (1 + o(1))$$

ko'rinishdagi asimptotik ifodalarni isbotladi.

Bu yerda λ_1, λ_3 va λ_5 absolyut konstantalar bo'lib (1) qonundagi β ga bog'liqdir, b_n esa (3) tenglamaning ildizi. Bu natijalar birlik doirada tekis taqsimlangan xolat uchun olingan B.Efron natijalarni umumlashtiradi.

Ushbu maqola yuqorida keltirilgan funktsiyalarning asimptotik qiymatlari to'g'risidagi natijalarni isbotlash texnikasi bilan bog'lik bo'lgan Puasson approksimatsiyasiga doir bir natijani keltirishga bag'ishlangan.

Teorema. Agar (1) bajarilsa $n \rightarrow \infty$ da

$$P(C_n \neq C'_n) \rightarrow 0$$

Bu yerda C'_n birlik doirada $\Lambda(B) = P((r_1, \alpha_1) \in B)$ intesiv o'lchovga ega Puasson nuqtaviy jarayondan yaralgan qavariq qoplama.

ADABIYOTLAR:

1. Carnal H., Die konvexe Hulle von n rotations symmetrisch verteilten Punkten. Z.Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb. 1970. 15, 168-176.
2. Хамдамов И.М., Асимптотический анализ экстремальных значений выборки и предельные теоремы для функционалов от выпуклых оболочек, Дис. на соискание д.ф.-м.н. Ташкент 2021, 183бет.